

JIMPOT

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL
MANUFACTURING AND PRODUCTION TECHNOLOGIES

ST 37 ÇELİĞİNİN ANSYS PROGRAMINDA BASINCA BAĞLI OLARAK MEKANİK GERİLMELERİN İNCELENMESİ

S. Taşkaya

Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Elazığ
muh.semihtaskaya@gmail.com

ÖZET

St 37 çeliği genel yapı malzemelerinde kullanılan, sıcak üretim sonucu oluşan çeliğin tekrardan işleme alınarak soğuk çekme işlemi uygulanması sonucu oluşturulan bir malzemedir. Ansys paket programında sonlu elemanlar yöntemine göre 3 mm kalınlığında St 37 çeliği 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi, karmaşık mühendislik problemlerinin basite indirgenerek kontrol edilebilir parçalarla çözümünü sağlayan bir metottür. Çeliğin sağ ve sol mesnetlerinden sabitleme işlemi yapılarak orta bölgesine 50 Mpa basınç uygulanarak eksenlere göre mekanik gerilim analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda St 37 çeliğinin ansys programındaki simülasyon analizlerinde, mekanik gerilim dağılımların basınca göre mesnetlere uyguladığı etki artmıştır.

Anahtar Kelimeler: St 37, Ansys , Gerilim, Sonlu elemanlar .

INVESTIGATION OF MECHANICAL STRESSES DEPENDENT ON PRESS IN ST 37 STEEL ANSYS PROGRAM

ABSTRACT

St 37 is a material that is used in general building materials and is the result of cold drawing process by taking the steel which is formed as a result of hot production one by one. In the Ansys package program, 3 mm thick St 37 steel is modeled as 3-dimensional according to the finite element method. The finite element method is a metotool that allows complex engineering problems to be solved with controllable parts. The mechanical stresses were analyzed according to the axes by applying pressure of 50 Mpa to the middle zone by fixing from the right and left supports of the steel. As a result of the analyzes made, the effect of the mechanical stress distributions on the supports compared to the press was increased in the simulation analyzes of St 37 steel in the Ansys program.

Keywords: St 37, Ansys, Voltage, Finishing elements.

1. GİRİŞ

Mn, Si gibi alaşım elementlerinin bir veya ikisinin St 37 çeliğinin içindeki değerleri, en az- Mn % 1,65 Si % 0,60 geçmiyor ve kimyasal bileşiminde başka herhangi bir alaşım elementinin belirli bir miktarda en az bulunması istenmiyorsa bu çelikler, karbonlu çelikler sınıfına girer. İnşaat ve sanayi sektöründe, kutu profil, çubuk yapımı ve sıcak haddelenmiş sanayi profili yapımında kullanılır [1]. Mühendislik problemlerinin tatminkar olarak çözülmesinde sayısal metotlar kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak geliştirilen paket programlar sayısal metotların etkin kullanımını sağlamaktadır. Sonlu elemanlar metodu modellemede sağladığı esneklikler ve yazılımların metodun tatbikinde sağladığı kolaylıklar nedeniyle tercih edilmektedir [2]. D. Dubina ve R. Zaharia, yarı rijit bağlantılı yapılara sahip soğuk işlenmiş çelik taşıyıcı sistemlerin mekanik davranışlarını deneysel ve sayısal olarak araştırdılar [3]. Moktar Awang, çelik malzemelerde meydana gelen kalıntı gerilimleri incelemek amacıyla köşe birleştirmelerine farklı eğim şekillerinde, farklı ısı girdisi ile deneyler yapmış ve bu deneylerin sonlu elemanlar programı ANSYS’de analizini yapmıştır. Awang işlem parametrelerinin kalıcı gerilimler üzerine etkisini incelemiştir [4]. Zhibo Dong ve arkadaşları, ise çalışmalarında SS310 paslanmaz çelik malzemeden yapılmış 5000 m³ depolama tankında kaynakta katılma çatlağını tahmin etmek üzere bir inceleme yapmışlardır. Çalışmalarında farklı kaynak şartlarında termal dağılımı ve gerilme yayılımını analiz etmişlerdir. Depolama tankının kaynak şartlarına göre kaynak metalinin soğuma durumunu tahmin etmişler ve tank için en J.R. Cho ve arkadaşları, kaynaktan sonraki kalıcı gerilmeler ve ısı işlemleri deneysel ve sonlu elemanlar yöntemi ile incelemiştir. 32 ve 56 mm kalınlıklarındaki plakalara uygulanan kaynak işlemlerinde en yüksek kalıcı gerilmenin 316 MPa ile 56 mm kalınlığındaki plakada olduğu ancak kaynak sonrası ısı işleminden sonra 39 MPa’ya indiği tespit edilmiştir [5] uygun kaynak şartlarını belirtmişlerdir [6].

2. MATERYAL VE METOT

Ansys paket programında 3 mm kalınlığında 100x200 mm boyutunda 0.1 mm 3d boyut tasarımı olan St 37 çeliğinin mekanik ve fiziksel özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1. St 37 çeliğinin mekanik özellikleri [7]

Malzeme	Yoğunluk (kg/m ³)	Elastisite Modülü (Mpa)	Uzama (%)	Poisson Oranı	Gerilme Kuvveti (Mpa)	Akma Kuvveti (Mpa)
St 37	7.7	210000	15	0.3	1158	1034

Tablo 2. St 37 çeliğinin fiziksel özellikleri [7]

Malzeme	Termal İletkenlik Katsayısı (W/m.K)	Özgül Isı /J/kg.K)	Termal Genleşme Katsayısı (K)	Ergime sıcaklığı (°C)
St 37	42.7	477	17	1370

a. Ansys programında St 37 çeliğin Modellenmesi

St 37 çeliğinin modellenmesinde Ansys paket programında ilk adımda yapı modeli çalışılacağı için, modülden yapı analizi seçilir. Bu adımdan sonra malzemenin element tipi “Solid187” seçilerek malzemenin malzeme özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2 değerleri sistem datalarına girilerek oluşturulur. Model ilk önce 2 boyut olarak oluşturulduktan sonra 3d “extrude” modülünden 0.1 mm koordinatlar ölçüsünde 3 boyuta dönüştürme işlemi gerçekleştirilir. Şekil 1’de görüldüğü gibi St 37 çeliğinin 3d model şekli gösterilmiştir. Modelimiz 100x200 mm boyutunda 3 mm kalınlık ölçüsü doğrultusunda element tipi türüne göre seçilmiştir. Buradaki amaç, element tipinin bu model türüne göre analizi kolaylaştırması sağlanır.

Şekil 1. St 37 çeliğinin 3d boyutunda modellenmesi

b. Ansys programında St 37 çeliğinin meshlenme (ağ örtüsünün) oluşturulması

St 37 çeliğinin modeli 3 boyut tasarlandıktan sonra ve mekanik ve termal özellikleri ansys veri kütüphanesine girildikten sonra modele bir mesh tabakası yani sinirsel ağ bölümlendirilmesi sağlanır. Bunun için ansys programında mesh modülü kullanarak model alanının tümüne 1 minumuze değerinde küçük bir ağ tabakası oluşturması işlemi sağlanır. Bunun sebebi malzeme özelliklerinin model içinde mekanik akışın sağlanması istenir. Şekil 2’de modelin meshlenmesi verilmiştir.

Şekil 2. St 37 çeliğinin meshlenmesi (bölümlendirilmesi)

c. Ansys programında St 37 çeliğine sınır şartlarının girilmesi

St 37 çeliğinin sağ ve sol mesnetlerden ansys programında sabitleme işlemi sağlanır ve modele 50 Mpa basınç tanımlaması için sınır şartı verilir (Şekil 3).

Şekil 3. St 37 çeliğinin a) mesnetlerin sabitlenmesi b) mesnetlerin işaretlenmesi c) Modele basınç uygulanması

3. MODEL ÇÖZÜMLEME SİMÜLASYON SONUÇLARI

St 37 modeline basınç sınır şartı tanımlaması yapıldıktan sonra model çözümlenir. Modelin çözümlenmesi sonucunda modelde toplam 15834 eleman sayısı ve 24681 node (nokta) sayısı oluşmuştur. Bu analiz sonucu modelin iyi bir konstrüktif açıdan yapısı olduğunu gösterir.

Şekil 4. St 37 çelik modelin çözümlendirilmesi

Modelin basınca ve fiziksel özelliklerine bağlı vektörel bileşke analizi Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 5. St 37 çelik modelin vektörel bileşke analizleri

Modelin uygulanan basınca bağlı olarak deformasyon şekil değişimi Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. St 37 çelik modelin basınca bağlı deformasyon şekil değişimi

St 37 çeliğinin Tablo 2 malzeme özelliklerine bağlı olarak ansys veri tabanından sonlu elemanlar yöntemiyle termal analizde Şekil 7-f'de yapılmıştır. Basınca bağlı olarak mekanik gerilmeler X,Y,Z, von mises ortak kayma gerilmesi, termal-mekanik gerilim şeklinde incelenmiştir (Şekil 7).

Şekil 7. St 37 çelik modelin basınca ve termal özelliğe bağlı simülasyon analizleri

- a) X eksenindeki mekanik gerilim b) Y eksenindeki mekanik gerilim c) Z eksenindeki mekanik gerilim
 d) Von mises ortak kayma gerilmesi e) Termal-mekanik gerilim f) Termal sıcaklık ölçümü

X eksenindeki mekanik gerilmelerin St 37 çeliği modelinde orta kayma düzlemleri arasında yayıldığı tespit edilmiştir. Y ekseninde mesnet bölgelerinde mekanik gerilmelerin daha çok etki gösterdiği incelenmiştir. Z ve von mises gerilmelerinde mesnet alt bölgelerde mekanik gerilim etkisi artış göstermiştir. Termal-mekanik gerilimde von mises ortak kayma gerilmesi ile aynı sonucu verdiği incelenmiştir. Malzemenin termal özelliğe göre sıcaklık dağılımı mekanik etkinin modelin orta bölgesinde basınca bağlı olarak şekil değişimi yaptığı için, termal bileşkelerin daha çok X eksen düzleminde artış gösterdiği incelenmiştir.

4. SONUÇLAR

St 37 çeliği modelinde deformasyon şekil değişimi 50 Mpa basınca bağlı olarak artmıştır. Vektörel bileşke kuvvetlerin basınç etkisine bağlı olarak modelde -y eksenine doğru vektörel artışlar oluşmuştur. Mekanik gerilmelerin X ekseninde kayma düzlemlerinde, Y ekseninde mesnet üst bölgelerinde, Z ekseninde orta düzleminde, von mises ve termal-mekanik gerilmelerin birbirine eşit alt mesnet bölgelerinde artış gösterdiği incelenmiştir. Termal sıcaklık dağılımı St 37 çeliğin fiziksel özelliklerine bağlı olarak orta kayma düzleminde uygulanan basınca göre x eksenine doğru bir yayılım gösterdiği analiz edilmiştir. Ansys programlarında konstrüktif açıdan prototipi oluşturmadan önce sanal ortamda test ederek, mekanik zayıflıkların tespitinin iyileştirilmesi yapılır ve daha sonra imalatı sağlanır. St 37 çelik modelde de ansys programında sınır şartlarına bağlı test imkanı sağlanarak gerilmelerin tespiti incelenmiştir.

KAYNAKLAR

- [1] B. Karab and M. Tasar, “St 37 Karbonlu Çelik Malzeme Ara Bağlantı Aparatı Delme ve Bükmenin Teorik ve Deneysel İncelenmesi,” 2011.
- [2] HSU,T.,SINHA, D.K., “Computet Aided Design: An Integrated Approach, ” *West Publishing Company, St Paul*, 1992.
- [3] R. Dubina, D., Zaharia, “Cold-formed steel trusses with semi-rigid joints,” *Thin-Walled Structures*, 1997.vol. 29, 2,
- [4] Awang, M, “The Effects of Process Parameters on Steel Welding Response in Curved Plates,” *Collage of Engineering and Mineral Resources at West Virginia University, Master of Science, U. S. A.*, 2002,vol. 10-21, 80.
- [5] Cho, J.R., Lee, B.Y., Moon, Y.H., Van Tyne, C.J., “Investigation of Residual Stress and Post Weld Heat Treatment Of Multi-Pass Welds By Finite Element Method and Experiments.,” *Journal of Materials Processing Technology*, 2004, vol. 155–156:, 200-45.
- [6] Ericsson, M, “Simulation of Robotic TIG-welding,” *Department of Technology University of Trollhättan, Sweden*, 2003, vol. 17-31, 33.
- [7] “<http://www.steelss.com/Carbon-steel/st37-3u.html>.”